

Список использованных источников

1. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. – М.: Государственное изд-во политической литературы, 1961. – Т. 20. – 827 с.
2. Маркс К. Капитал. Том 1 Перевод И.И. Степанова-Скворцова, проверенный и исправленный. – М.: Государственное изд-во политической литературы, 1952. – 797 с.
3. Хаек фон Фридрих Август. Дорога к рабству. – М.: Экономика, 1992. – 176 с.
4. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / пер. с фр. А.Л. Дунаев, научная редакция и перевод А.Ю.Володин. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 592 с.
5. Перкинс Джон. Исповедь экономического убийцы / Джон Перкинс. – М.: «Претекст», 2004. – 330 с.
6. Мюрдаль Гуннар. Мировая экономика: Проблемы и перспективы / Г. Мюрдаль; Перевод с англ. А.В. Еврейскова и О.Г. Клесмет; вступ. статья А.И. Бечина. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. – 555 с.
7. Хазин Михаил. Воспоминания о будущем / Михаил Хазин. – М.; Л.: Изд-во: ООО Группа компаний «РИПОЛ классик», 2019. – 468 с.
8. Губерная Г.К. Потребительская экономика и её «продукты»: научные выводы научных исследований / Г.К. Губерная. ГОУ ВПО ДОНАУИГС // Менеджер. – 2020. – № 2. – С. 55-65.
9. Губерная Г.К. Потребление и потребительство / Г.К. Губерная. ГОУ ВПО ДОНАУИГС // Менеджер. – 2020. – № 4. – С. 23-31.
10. Иноземцев Владислав. Новый праздный класс. Отношения между богатыми и бедными радикально изменились / Владислав Иноземцев. – Московский комсомолец. – 2020. – 9-15 июля. – С. 5.
11. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – Москва: Прогресс, 1984. – 194 с.
12. Ницше Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше; пер. Я.Э. Голосовкера. – М.: Прогресс, 1994. – 512 с.
13. Шиллер Р. Иррациональный оптимизм: Как безрассудное поведение управляет рынками / Р. Шиллер. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 418 с.
14. Дашкевич В. Великое культурное одичание: арт-анализ / В. Дашкевич. – М.: Russian Chess House, 2013. – 720 с.

УДК 330.8**DOI****ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ,
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ**

ДОВГАНЬ А.С.,
д-р экон. наук, доцент кафедры
менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономической теории: её сущность, ведущие функции, методологические подходы к изучению. Рассмотрены предпосылки

развития экономической теории, выделены отдельные теории и события, оказавшие существенное влияние на отдельные учения – неоклассическую школу, кейнсианство и неокейнсианство, подробно рассмотрены предпосылки возникновения новой экономической школы. Выделены отдельные проблемы экономической теории, связанные с глобализацией, сложными рыночными процессами и рядом иных изменений, происходящих в постиндустриальном обществе.

Ключевые слова: экономическая теория, функции, методология, методы, экономический мейнстрим, кейнсианство, неокейнсианство, синтез

ECONOMIC THEORY: ESSENCE, FUNCTIONS, METHODOLOGICAL APPARATUS. DEVELOPMENT OF ECONOMIC THEORY AND UNSOLVED PROBLEMS OF ECONOMY

DOVGAN A.S.,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the department production management

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the concept of economic theory: its essence, leading functions, methodological approaches to the study. The preconditions for the development of economic theory are considered, individual theories and events that have had a significant impact on individual teachings - the neoclassical school, Keynesianism and neo-Keynesianism - are highlighted, the preconditions for the emergence of a new economic school are considered in detail. Separate problems of economic theory associated with globalization, complex market processes and a number of other changes taking place in post-industrial society are highlighted.

Keywords: economic theory, functions, methodology, methods, economic mainstream, Keynesianism, neo-Keynesianism, synthesis

Актуальность. Проблемы корреляции отдельных экономических показателей поднимались ещё древнегреческими философами, в частности Аристотелем. Однако как самостоятельная наука экономика окончательно оформляется к XVIII веку, когда в Западной Европе активно развивается капиталистическая мысль. Вне зависимости от когда-либо существовавших и существующих ныне подходов, господствующих течений экономика остаётся наукой о хозяйствовании, о человеческом поведении и, в итоге, наукой, занимающейся глобальным вопросом: как максимизировать прибыль/выгоду/полезность и минимизировать издержки. Экономическая активность отдельного индивида или группы, предприятия, государства и человечества – исключительно важная часть жизни. Учитывая постоянное развитие экономики и экономического постиндустриального общества в эпоху повальной глобализации, развитие экономической теории представляется особенно важным – как показывает история, какое-либо одно учение с категоричными идеями не может регулировать рынок постоянно и, тем более, не решает главную экономическую проблему раз и навсегда. Таким образом, проблематика, связанная с изучением и развитием теории экономики, актуальна в любую эпоху и на любом этапе экономического цикла.

Анализ исследований и предыдущих публикаций. Для понимания природы экономической теории в целом и существующего на данный момент экономического мейнстрима в частности необходим тщательный анализ течений, ему

предшествовавших: работы классиков (А. Смит, Д. Рикардо, Дж.С. Милль) и неоклассиков (И. Фишер, Дж.Б. Кларк, Л. Вальрас, А. Маршалл), основавшего кейнсианство Дж.М. Кейнса, его предшественников (Й. Шумпетер) и его последователей, развивших его учение до неокейнсианства (Дж. Хикс, Дж. Робинсон). Кроме того, следует изучить работы современников, разработавших и поддержавших нынешнее течение – новый неоклассический синтез: Р.Г. Кинг, Э. МакГраттан, М. Ведфорд, О. Бланшар, Б. Сноудон, Х. Вейн и другие. Постиндустриальную экономику, её основные особенности и проблематику активно изучают также отечественные экономисты – А.В. Тебекин, В.С. Петров, И.А. Стрелец, Г.П. Журавлёва.

Цель статьи: изучить сущность экономической теории, её функции и методологические подходы, существующие между ними связи и основные выводы, сделанные современными исследователями. Рассмотреть отдельные методы экономической теории, в частности метод системного анализа, представляющий наибольший интерес на данный момент. Подробно исследовать понятие экономического мейнстрима как синтетической системы учений, его сущность и состояние в наше время, предпосылки возникновения существующего ныне течения – классическая, неоклассическая школы, кейнсианство и неокейнсианство, маржинализм.

Изложение основного материала исследования. Экономическая теория рассматривает и пытается разрешить проблемы в ресурсной сфере: выбор в ограниченных условиях и обеспечение потребностей человека. Как известно, базой нынешней теоретической экономики является макро-, микроэкономика и эконометрика. Фундаментальная теория, с которой согласуется весь экономический мейнстрим на сегодняшний день – теория рационального выбора, родом из классической экономики Адама Смита. Развитие различных моделей социального поведения привели к разработке теории рационального выбора – т.е. допущения, что экономические поведенческие паттерны каждого индивида обусловлены стремлением к максимизации объективной или субъективной выгоды и минимизации издержек. Также экономистами разработаны факторы, мешающие рациональному поведению и создающие определённую погрешность:

- недостаток информации [1];
- когнитивные искажения и возникающие как следствие парадоксы;
- эмоциональные реакции, снижающие степень рационализации принятия решения [2];
- чувство справедливости;
- влияние власти и денег;
- денежная иллюзия – склонность не учитывать некоторые экономические показатели, например, реальную стоимость денег или инфляцию.

Развивается теоретическая экономика в контексте существующей методологии и истории экономических учений, особенно тех, чьи идеи до сих пор оказывают существенное влияние на экономическое поведение. Следует учитывать, что основным направлением остаётся неоклассика и её интеграция с кейнсианской школой, где экономическая система стремится к равновесию, а индивид – рациональный субъект.

Базовой задачей теоретической экономики является объяснение экономических событий и явлений – в наиболее общем виде здесь принято выделять позитивную и нормативную теории.

Позитивная теория изучает реальное состояние экономики – то есть действительные и возможные изменения в экономической жизни. Она изучает причины и следствия, подходит к событиям максимально беспристрастно и безоценочно.

И, напротив, главный вопрос нормативной теории – не «что мы имеем?», а «как должно быть?». Она оценивает события по соответствию некому умозрительному

идеальному состоянию, в том числе оценивает события как «хорошие» и «плохие», отталкиваясь от выработанных базовых утверждений.

В рамках теоретической экономики реализуются следующие функции [3]:

- познавательная – тесно пересекается с позитивной экономической теорией, идентифицируя и исследуя явления современной экономики;
- методологическая – определение методов исследования;
- практическая – помощь в определении реально применимых на практике методик исследования и регулирования общественной, в том числе государственной экономики. Пересекается с нормативной теорией, которая занимается выработкой ответа на вопрос «как должно быть?»;
- мировоззренческая – формирует взгляды на экономические реалии;
- прогностическая – разработка прогнозов на различные сроки в определённых ситуациях.

По сути, экономическая теория занимается исследованием материального благосостояния, т.е. вопросами максимизации выгоды и минимизации издержек. При этом необходимо учитывать, что «материальное» и «экономическое» – не синонимы, как принято считать. Концепция заработной платы должна учитывать как материальные, так и нематериальные услуги, являющиеся объектом спроса.

Методология и отдельные методы теоретической экономики представляют собой отдельное научное направление. Методология изучения экономической жизни и сопутствующих ей явлений предполагает выработку некоего общего подхода к исследованию экономических событий и явлений, общую философскую базу и понимание экономической действительности в целом, несмотря на возможность наличия множества интерпретаций отдельных явлений или понятий. Методология должна решать одну основную проблему: какие методы, способы познания объективной (и субъективной) реальности экономическая теория должна использовать, чтобы в полной мере осветить некие экономические системы и развивать их впоследствии.

В методологии теоретической экономики выделяются следующие основные подходы [4]:

1. Субъективный идеализм. Данная концепция исходит от понятия независимого экономического субъекта, воздействующего на окружение. По сути, это поведенческое ответвление экономической теории, где рассматривается именно деятельность человека в рамках его потребностей – здесь мы ярко можем выделить влияние теории рационального выбора.

2. Неопозитивистский эмпиризм и скептицизм. Базируется на тщательном изучении явлений, где основой становится технический аппарат, инструментами которого является математика, кибернетика, эконометрика и проч., в результате получают экономические модели. Здесь экономика разделяется на макро- и микроэкономику в зависимости от масштаба моделируемой проблемы.

3. Рационализм. Представляет собой изучение «экономической анатомии» социума: здесь целью всей экономической деятельности индивида предполагается получение выгоды/пользы, а теоретической экономики – уход от «поведенческих» объяснений к законам регулирования производства и распределения продукции. Здесь признаётся классовое неравенство (а не мнимые независимость и равенство субъектов), больше внимания уделяется объективным показателям и экономическим законам.

4. Диалектико-материализм. Предполагается упор на решение экономических проблем не на основе опыта в различных ситуациях, а через аналитику экономических причинно-следственных связей. Диалектика подхода выражается через рассмотрение процессов в экономике как постоянного движения: зарождение, развитие и уничтожение.

Нельзя сказать, что на современной стадии развития методологии экономической теории верен какой-то единственный подход: в каждом можно выделить положительные черты, нечто, что следует учитывать при изучении экономических процессов. Так, позиция субъективного идеализма предлагает заострять внимание на поведении экономического субъекта – однако сложно на данный момент называть индивида полностью свободным и независимым от стороннего влияния в экономическом смысле. Неопозитивисты внедряют экономические модели – что, несомненно, полезно для теоретических изысканий, однако существует общепризнанный факт – наиболее сложно моделировать реальные экономические ситуации, т.к. они неразрывно связаны с социальными явлениями, предсказать которые и достоверно установить причинно-следственные связи даже постфактум не представляется возможным. Рационалисты вполне справедливо отказываются от понятия экономически независимого индивида и изучают объективные закономерности производства и распределения. Диалектико-материалисты, в отличие от некоторых школ прошлого, признают непрерывность экономического процесса в целом и предпочитают отказаться от аналогий на основе эмпирики в пользу объективной аналитики.

В свою очередь, частные методы теоретической экономики – это совокупность приёмов изучения экономических явлений, процессов и законов. В наиболее общем виде используются следующие комплексы методов [5]:

- формальная логика – относится к структуре мысли, её формулировке;
- диалектическая логика – общие законы развития какой-либо системы;
- системный метод.

Последний метод представляет наибольший интерес для исследований как относительно новый – он появился в XX веке. Главную роль в данном комплексе играют математические и статистические средства исследования с использованием вычислительной техники. Пожалуй, одним из наиболее популярных методов является метод экономико-математического моделирования, благодаря которому возможно формально определить причинно-следственные связи экономических событий, определённые закономерности, последствия и результаты. Кроме того, возможно также прогнозирование экономических процессов – по сути, это метод создания экономической модели. В построении последней исключительно важен функциональный анализ – т.е. анализ величин, коррелирующих друг с другом, например, взаимосвязь цены и спроса, которые при этом могут меняться местами. Говоря языком функционального анализа, цена может выступать функцией спроса.

Также в группу системных методов в экономической теории входит экономический эксперимент – искусственное воспроизведение процесса или явления из экономической жизни, чтобы лучше его изучить и использовать результаты исследований в дальнейшем.

Связи в методологической системе теоретической экономики отображены на рис. 1.

Вернёмся к понятию так называемого экономического мейнстрима – наиболее популярного направления развития нынешней экономической науки и темы для исследований. К основным направлениям современного экономического мейнстрима относятся неоклассическая и неокейнсианская школы, а также институционально-социологическая, т.н. «новая институциональная экономика».

Здесь необходимо пояснить, на какой почве развивались данные направления. Последняя треть XIX века характеризуется напряжённым конфликтом между классической и маржинальной школами: маржиналисты развивают классические идеи в совершенно новом ключе, широко применяют математические методы, в значительной

степени перерабатывают количественную теорию денег и открыто ставят перед экономической наукой ряд относительно новых проблем.

Рис. 1. Методы экономической теории

Расхождения в обеих концепциях решает появление неоклассической школы – А. Маршалл использует новый, чисто маржиналистский подход: переосмысление связей между экономическими явлениями не как причинно-следственных, но функциональных, т.е. более сложных, подлежащих системному изучению [6]. Основными постулатами неоклассиков становятся:

- люди предпочитают рациональные результаты нерациональным;
- фирмы максимизируют прибыль, индивиды – полезность;
- люди действуют полностью самостоятельно, обладая полной и актуальной информацией.

Легко заметить в этих постулатах чисто субъективный идеализм, однако с неким элементом рационализма. Маршалл в своих работах рассматривает спрос и предложение как некие стабильные функции (со стабильной же функциональной связью) и приходит к выводу, что если предложение легче регулировать в долгосрочном периоде, то оно становится определяющим фактором стоимости в перспективе. Тем не менее, многие исследователи критиковали неоклассическую школу: по крайней мере, из-за очевидного отличия «экономического человека» от реального, как было описано в самом начале данной работы, для рационального поведения существует ряд ограничивающих факторов. Кроме того, существует мнение о слишком широком использовании математической модели неоклассиками, которые при этом не всегда могут описывать реальную экономику и предсказать результаты экономических явлений.

Тем временем кейнсианство критикует неоклассическую теорию так же активно: Дж.М. Кейнс утверждает, что важные проблемы необходимо решать с позиции спроса и реализации, вмешательство государства в рыночную экономику необходимо, основной инструмент экономического регулирования – бюджетная политика, «невидимая рука рынка» не справляется, а либеральные идеи неоклассиков в целом приводят к экономическому упадку и стагнации [7]. Тем не менее, необходимо учитывать один важный фактор: идеи Кейнса были разработаны как ответ на Великую депрессию 30-х годов. Ф. Рузвельт применил данный подход, он сработал, а США вышли из кризиса. Вплоть до 60-х годов идеи Кейнса были распространены на Западе повсеместно, но в результате очевидная проблема дала о себе знать. Модель Кейнса – статична, она рассматривает экономику в периоде упадка и показывает, как сдвинуть процессы с мёртвой точки, однако не отвечает, каким образом обеспечивать длительный устойчивый экономический рост. Эта модель не объясняет «нефтяного шока», безработицы и высокой инфляции – в результате в академической и правительственной среде повышается интерес к монетаризму (который частично воспользовался идеями Кейнса), что важнее – возвращается «либеральная неоклассика» в качестве более актуальной в мирное время системы [8].

В дальнейшем кейнсианство разовьётся в нео-, а затем и в «новое» кейнсианство – школы, пересматривающие и развивающие базовые идеи Дж.М. Кейнса. Они объясняют возникшую стагфляцию, которую не объяснило кейнсианство.

Резюмируя: из этих трёх основных школ, соперничавших в конце XIX и первой половине XX вв., развивается т.н. «новый неоклассический синтез» (англ. – the new neoclassical synthesis, NCS), объединяющий базовые идеи течений неоклассики и неокейнсианства – тот самый экономический мейнстрим, который мы наблюдаем сегодня [9]. Также из неоклассической теории относительно отдельно развивается новая институциональная экономика, ориентирующаяся на значение институтов в экономике, обращающая внимание на ограниченно рациональное поведение людей и трансакционные издержки как один из ключевых факторов функционирования рыночных атрибутов.

Тем не менее, несмотря на активное развитие экономической теории в течение практически четырёх столетий, в ней остаётся масса нерешённых проблем. Необходимо отметить, что ключевой тенденцией в 10-20-х годах XXI века был и остаётся переход от индустриальной (сырьевой) экономики к «новой», основывающейся на интеллектуальной собственности, наукоёмких технологиях и информации. Единства мнений по поводу отдельных характерных особенностей новой экономики в литературе пока не существует [10], однако исследователи (К. Келли, М. Кастельс, Р. Солоу) выделяют основные моменты:

- все изменения быстро становятся глобальными;
- операции с нематериальными благами распространяются всё шире;
- отдельные сегменты экономики взаимодействуют всё теснее;
- информационные технологии лежат в основе современных изменений;
- происходит перенастройка организаций на новый формат работы;
- темпы инноваций всё время растут;
- информационные технологии проникают практически в каждый сектор экономики, влияя на производительность и эффективность труда.

Так или иначе, практически во всех работах современных экономистов отмечается тенденция к глобализации и всё возрастающая важность информационных ресурсов и технологий. Ряд исследователей выделяет наиболее общие проблемы,

касающиеся не только макро- или микроэкономики, но и всеобщей теоретической экономики [11].

1. Работоспособность основных положений экономической теории в постиндустриальную эпоху подвергается ряду сомнений в силу значительного усложнения рыночных процессов. Большая часть экономической теории сформировалась в доиндустриальную и индустриальную эпохи, но совокупность множества новейших факторов постиндустриальной экономики может нивелировать все достижения и большую часть факторов до- и индустриального периода развития теоретической экономики. Таким образом, имеется острая необходимость в разработке новейших постулатов и переработки старых.

2. Динамика изменений не позволяет достаточно оперативно выделять интервалы стабильности и в целом прогнозировать течение постоянно ускоряющихся экономических циклов как отдельных хозяйствующих субъектов, так и целых государств. Прогнозирование и контроль значительно усложняются в текущих условиях.

3. Рынок перенасыщен товарами крупносерийного и массового производства – логично, что спрос на мелкосерийную, единичную и индивидуальную продукцию повышается. При этом планировать и контролировать крупносерийные производства гораздо проще, однако удовлетворение спроса – основная задача производителей. В результате происходит значительное усложнение производственных и управленческих процессов.

4. Переход от интенсивных технологий к многозвенным и в особенности посредническим, что усложняет идентификацию причинно-следственных и функциональных связей в исследовании экономических явлений и/или процессов.

5. Предложение на рынке существенно сместилось сообразно спросу: в отличие от индустриальной экономики, на данный момент соотношение материальной и нематериальной продукции (т.е. услуг) составляет примерно 20/80.

6. Стремительные изменения в трендах информационных технологий в связке с финансами достаточно медленно получают отражение и какое-либо правовое регулирование в законодательстве. В качестве примера можно привести криптовалюты (биткойн, догкойн) и блокчейн.

7. Стабильность экономических агентов сильно пошатнулась и, соответственно, описать и оценить их поведение каким-либо образом достаточно сложно [12-14].

Следует отметить, что частные проблемы в общей экономической теории наиболее распространены в области поведенческой, финансовой и международной экономики. Они касаются природы и роли капитальных благ, выявленных предпочтений, дивидендов, моделей ценообразования, смещения собственного капитала, корреляции потребления и объёма производства, реальных обменных курсов и достаточно слабых связей обменных курсов с экономикой.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Благодаря работам ключевых исследователей современная экономическая теория достигает гораздо большей однородности и методологического единства, чем прочие общественные науки. Границы основного течения на настоящий момент размыты: мейнстрим постоянно меняется, подстраиваясь под изменения в экономической жизни общества. Представляется возможным сделать также вывод об углублении специализаций: основные проблемы всей экономической теории уже не представляются возможными для исследования одним специалистом – проблемы в экономике на данный момент представляют обширную матрицу из постоянно взаимодействующей методологии и актуальной проблематики.

В ближайшую четверть века, по нашему мнению, тенденции в разработке новой экономической теории сложатся следующие:

- академический капитализм при некоторой поддержке государства;
- синтез различных научных областей и углубление специализаций;
- максимальное накопление знаний и акцент на образовании.

Список использованных источников

1. Блауг М. Стиглер, Джордж Дж. 100 великих экономистов после Кейнса = Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. – СПб.: Экономикс, 2011. – С. 281-285.
2. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика / Ракута Н.В., Журавлёва Г.П., Громько В.В. и др. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2019. – С. 46-49.
3. Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Балашов А.И., Имамов Т.Д., Купрещенко Н.П. и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 70-71.
4. Экономические теории в пространстве и времени / под общ. ред. В.С. Автономов, А.Я. Рубинштейн. – СПб.: Алетейя, 2020. – 360 с.
5. Монография для студентов технических и экономических специальностей / сост. Долгов Д.И. – 2014. – 521 с.
6. Гловели Г.Д. История экономических учений: учебное пособие / Г.Д. Гловели. – М.: Юрайт, 2012. – С. 122-124.
7. Шумпетер Й. Десять великих экономистов. От Маркса до Кейнса / Й. Шумпетер; перевод с английского Н. Автономовой, под ред. В. Автономова. – М.: Изд. Института Гайдара, 2011. – С. 70-72.
8. Евразийская политическая экономия: учебник / под ред. И.А. Максимцева, Д.Ю. Миропольского, Л.С. Тарасевича. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. – С. 241-242.
9. Бойцова Е.Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы: учебник и практикум для вузов / Е.Ю. Бойцова, Н.К. Вощикова. – М.: ЮРАЙТ, 2019. – 249 с.
10. Журавлёва Г.П. Теория новой экономики: нерешённые проблемы / Г.П. Журавлёва // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. – 2007. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-novoy-ekonomiki-nereshennyye-problemy>
11. Тебекин А.В. Современные проблемы развития экономической теории / А.В. Тебекин // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 1. – С. 264-266.
12. Жан-Пьер Лаффарг; Пьер Мальгранж; Пьер Морен (2012), «Новый неоклассический синтез»: введение», *Économie et Statistique*, 451-452-453: 31-44.
13. Довгань А.С. Причины реформирования международного механизма валютных отношений большинства государств / А.С. Довгань, А.С. Пундикова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2015. – № 2 (11). – С. 24-28.
14. Довгань А.С. Влияние стабильности развития экономической системы на существование явления паритета покупательной способности валюты / А.С. Довгань, Р.В. Коломиец // Совершенствование учёта, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики. – 2015. – № 1. – С. 21-62.